

INSON O'ZINI ANGLASHI VA ILMIY OQILONALIK ASOSLARI

A.K. Ramazanov

O'ZMU

У-mail: aziz.ramazanov.85@bk.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada insonning o'z-o'zini, qurshagan borliqni tushunishi, shuningdek turli voqealar, hodisalarni bilish o'rganish o'z burchini qanday talqin qilishida namoyon bo'lishi, inson dunyoqarashida e'tiqodlar, bilimlar, tuyg'ular, emotsiyalar, oqilonalik, irratsionallik haqida falsafiy fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: inson, oqilonalik, aql, bilim, ratsionalizm, emotsiya, bilish, falsafa.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается понимание человеком самого себя, окружающего его существования, а также способы интерпретации его обязанности научиться познавать различные явления, события, убеждения, знания, чувства, эмоции, разумность, философские мысли об иррациональности.

Ключевые слова: человек, рациональность, разум, знание, рационализм, эмоция, познание, философия.

ABSTRACT

This article examines a person's understanding of himself, his surrounding existence, as well as ways of interpreting his duty to learn to cognize various phenomena, events, beliefs, knowledge, feelings, emotions, rationality, and philosophical thoughts about irrationality.

Keywords: man, rationality, reason, knowledge, rationalism, emotion, cognition, philosophy.

Yaratilganlar ichida eng oliyhimmati, yaxshi xulq-atvorga ega bo'lgan komil insonni izlash uchun insonda pok qalb, kuchli hoxish-istak bilan to'lib-toshgan insonning harakatidir va u bunga erishadi. Bu izlash kuchli his-tuyg'uga aylangan paytda har bir inson o'zini nima uchun izlayotganini anglab yetadi. Insonlar buyuk maqsadlar sari yetaklovchi g'oyalarning paydo bo'lishi muayyan davr mafkurasiga aylanishida falsafa fani, falsafiy bilimlar katta ahamiyat kasb etadi. Insoniyat azal-

azaldan odam va olam nima, bilish, aql ular qanday paydo bo‘lgan, voqelik qanday qonuniyatlar asosida yashaydi va taraqqiy etadi va rivojlanadi degan savollarga javob izlaydi.

Manbalarda keltirilgandek, inson dunyoqarashida e‘tiqodlar, bilimlar, tuyg‘ular, emotsiyalar, oqilonalik, irratsionallik, tajriba, intuitsiya hokazolar chambarchas bog‘lanadi. Ayni shu bilish ilmi bilan dunyoqarashning o‘zaro bog‘lanmagan turli «parchalari»ni birlashtirib, insonlarning butun borliqqa bo‘lgan umumiy tushinchalarini yana-da, izchil va mantiqan to‘g‘ri munosabatini yaratish imkonini beradi.

Eley falsafiy maktabi namoyandasi Ksenofan (eramizdan avvalgi VI—V asr) shoir va faylasuf bo‘lgan. U Kichik Osiyoda dunyoga kelgan. Ilm olish maqsadida Yunonistonga, janubiy Italiyaga sayohat qilib, umrining so‘nggi yillarini Eley shahrida o‘tkazgan. Tarixchi Diogen Laertskiyning yozishicha, Ksenofan “Tabiat haqida” asarining muallifidir. Afsuski, ushbu asarning yarmigina omon qolgan, xolos. U ko‘pxudolikka hamda insonlarga xos sifatlarni hayvonlarga, o‘simlik dunyosiga daxldor deb biluvchi ta‘limotga qarshi chiqib, mifologiyani rad etishga harakat qilgan. Uning falsafiy ta‘limotiga ko‘ra, tabiat — o‘zgarmas va harakatsizdir, “Hamma narsa yerdan unib chiqadi va pirovardida yana yerga qaytadi”, “Biz hammamiz yerdan tug‘ilganmiz va yerga aylanamiz” degan g‘oyalarni ilgari surgan. Ksenofan qadimgi yunon faylasuflaridan birinchi bo‘lib, bilishning imkoniyati va chegarasi haqida fikr yuritgan. Bu qadimgi yunon gnoseologiyasining rivojiga turtki bo‘ldi. Ksenofan ilgari surgan g‘oyalar uning shogirdi Eley falsafiy maktabining ko‘zga ko‘ringan namoyandalaridan biri, eramizdan avvalgi 504 yili tug‘ilgan Parmenid tomonidan rivojlantirilgan. Eley falsafiy maktabining namoyandalaridan biri Parmenidning shogirdi va do‘sti Zenon (490—430 yillar) o‘z ustozining ta‘limotini himoya qildi va uni rivojlantirdi.

Gnoseologiya (yunon. gnosis – bilish. Logos -ta‘limot) Gnoseologiya — bilish falsafasi bo‘lib, olamni anglash, bilish nazariyasi, bilishning shakli, usullari va imkoniyatlari to‘g‘risidagi ta‘limot. Bilish dunyo insonlarining barcha muammolarini, falsafiy muammolarini hal etish bilan shug‘ullanadi. Bilish insongagina xos bo‘lgan ma‘naviy ehtiyoj, hayotiy zaruriyatdir. Bilish insonning tabiat, jamiyat va o‘zi to‘g‘risida bilimlar hosil qilishga qaratilgan aqliy, ma‘naviy faoliyat turidir. Inson o‘zini qurshab turgan atrof-muhit to‘g‘risida bilim va tasavvurga ega bo‘lmay turib, faoliyatning biron-bir turi bilan muvaffaqiyatli shug‘ullana olmaydi. Bilishning mahsuli, natijasi ilm bo‘lib, har qanday kasb-korni egallash faqat ilm orqali ro‘y beradi. Asosan, ratsionalizm uchta asosiy da‘vodan iborat. Odamlar o‘zlarini ratsionalist deb hisoblashlari uchun ular ushbu uchta

da'vodan kamida bittasini qabul qilishlari kerak: sezgi/deduktsiya tezisi, tug'ma bilim tezisi yoki tug'ma konsepsiya tezisi. Bundan tashqari, ratsionalist aqlning ajralmasligi da'vosini yoki aqlning ustunligi da'vosini qabul qilishni tanlashi mumkin, garchi kimdir tezisni qabul qilmasdan ratsionalist bo'lishi mumkin [1].

Bilish insongagina xos bo'lgan ma'naviy ehtiyoj, hayotiy zaruriyati bo'lib, u insonning tabiat, jamiyat va o'zi to'g'risida bilimlar hosil qilishga qaratilgan aqliy, ma'naviy faoliyatturidir. Inson o'zini qurshab turgan atrof-muhit to'g'risida bilim va tasavvurga ega bo'lmay turib, faoliyatning biron-bir turi bilan muvaffaqiyatli shug'ullana olmaydi.

Bilishning mahsuli, natijasi ilm bo'lib, har qanday kasb-korni egallash faqat ilm orqali ro'y beradi.

Shunday qilib, masalan, Aflotun falsafasida aqliy dunyo ideal, komil mavjudotning rangpar nusxasi sifatida taqdim etiladi. Shuning uchun, faqat his-tuyg'ularga tayangan holda, inson, Aflotunning fikriga ko'ra, faqat narsalar haqida fikrni shakllantirishi mumkin, ammo haqiqiy bilim g'oyalarning o'ta sezgir olamiga mos keladi. Shunday qilib, "bilim hissiy idrok bilan bir xil bo'lishi mumkin emas" [2].

Falsafada ratsionalizm bu bilish "aqlni bilimning bosh manbai va sinovi deb hisoblaydi" [3] yoki "bilim yoki asoslash manbai sifatida aqlga murojaat qiladigan har qanday qarash gnoseologik qarashidir" [4]. Rasmiyroq aytganda, ratsionalizm "haqiqat mezoni hissiy emas, balki intellektual va deduktiv bo'lgan" metodologiya yoki nazariya sifatida ta'riflanadi [5].

Qadimgi munozarada ratsionalizm empirizmga qarshi edi, bunda ratsionalistlar voqelikning ichki mantiqiy tuzilishga ega ekanligiga ishonishgan. Shu sababli, ratsionalistlar ma'lum haqiqatlar mavjudligini va aql bu haqiqatlarni bevosita anglay olishini ta'kidladilar [6]. Ya'ni, ratsionalistlar mantiq, matematika, etika va metafizikada ma'lum ratsional tamoyillar mavjudligini ta'kidladilarki, ular shu qadar tubdan haqiqatki, ularni inkor etish odamni qarama-qarshilikka olib keladi. Ratsionalistlar aqlga shunchalik yuqori ishonchga ega edilarki, empirik dalillar va jismoniy dalillar ma'lum haqiqatlarni aniqlash uchun keraksiz deb hisoblangan - boshqacha qilib aytganda, "bizning tushunchalarimiz va bilimlarimiz hissiy tajribadan mustaqil ravishda olinadigan muhim usullar mavjud" [7].

Ushbu bilish usul yoki nazariyaga turli darajadagi e'tibor bir qator ratsionalistik nuqtai nazarga olib keladi, "aql bilim olishning boshqa usullaridan ustun turadi" degan mo'tadil pozitsiyadan tortib, aql "bilimning yagona yo'lidir" degan ekstremal pozitsiyaga qadar [8].

Aql haqidagi zamonaviy tushunchani hisobga olgan holda, ratsionalizm falsafa, Sokratik tadqiqot hayoti yoki hokimiyatning zetetik (skeptik) aniq talqini bilan bir xildir (narsalarning asosiy yoki asosiy sabablariga ochiq) . So'nggi o'n yilliklarda Leo Strauss "Klassik siyosiy ratsionalizm"ni fikrlash vazifasini asos sifatida emas, balki maieutik sifatida tushunadigan intizom sifatida qayta tiklashga harakat qildi. Ratsionalizm - bilim olish usuli sifatida inson aqliga murojaat sifatida - antik davrdan boshlab falsafiy tarixga ega. Ko'pgina falsafiy izlanishlarning analitik tabiati, matematika kabi bilimlarning apriori sohalarini anglash, ratsional qobiliyatlardan foydalanish orqali bilim olishga urg'u berish bilan birgalikda ratsionalistik mavzularni juda ko'p qildi.

Ma'rifatparvarlik davridan boshlab ratsionalizm odatda Dekart, Leybnis va Spinoza asarlarida ko'rinib turganidek, falsafaga matematik usullarni kiritish bilan bog'liq [9]. Bu odatda kontinental ratsionalizm deb ataladi, chunki u Yevropaning kontinental maktablarida ustunlik qilgan, Britaniyada esa empirizm hukmronlik qilgan.

O'shanda ham ratsionalistlar va empiristlar o'rtasidagi farq keyingi davrda paydo bo'lgan va u ishtirok etgan faylasuflar tomonidan tan olinmagan. Shuningdek, ikkala falsafa o'rtasidagi farq ba'zan taklif qilinganidek aniq emas; masalan, Dekart va Lokkning insoniy g'oyalar tabiati haqidagi qarashlari o'xshashdir [10].

Ratsionalizmning ba'zi turlari tarafdorlari, geometriya aksiomalari kabi asosiy asosiy tamoyillardan boshlab, barcha mumkin bo'lgan bilimlarning qolgan qismini deduktiv tarzda olish mumkinligini ta'kidlaydilar. Bu fikrni eng aniq tutgan taniqli faylasuflar Barux Spinoza va Gotfrid Leybnis bo'lib, ularning Dekart tomonidan ko'tarilgan gnoseologik va metafizik muammolar bilan kurashishga urinishlari ratsionalizmning fundamental yondashuvining rivojlanishiga olib keldi. Spinoza ham, Leybnis ham, prinsipial jihatdan, barcha bilimlarni, shu jumladan ilmiy bilimlarni faqat aql yordamida olish mumkinligini ta'kidladilar, garchi ular matematika kabi aniq sohalardan tashqari, bu odamlar uchun amalda mumkin emasligini kuzatishdi. Boshqa tomondan, Leybnis o'zining "Monadologiya" kitobida "biz barchamiz harakatlarimizning to'rtidan uch qismida oddiy empirikmiz" deb tan olgan.

Ratsionalizm ko'pincha empirizmga qarama-qarshi qo'yiladi. Keng ma'noda bu qarashlar bir-birini inkor etmaydi, chunki faylasuf ham ratsionalist, ham empirik bo'lishi mumkin [11]. Haddan tashqari qabul qilingan empirik qarash barcha g'oyalar bizga *a posteriori*, ya'ni tajriba orqali keladi, deb hisoblaydi; tashqi sezgilar orqali yoki og'riq va qoniqish kabi ichki hislar orqali. Empirist, mohiyatan bilimga asoslangan yoki bevosita tajribadan olingan deb hisoblaydi. Ratsionalistning fikriga ko'ra, biz apriori bilimga - mantiqdan foydalanish orqali erishamiz va shuning uchun

hissiy tajribadan mustaqilmiz. Boshqacha qilib aytganda, Galen Strouson yozganidek, "siz o'z xoningizda divanda yotganingizda ham bu haqiqat ekanligini ko'rishingiz mumkin. Siz divandan turib, tashqariga chiqishingiz va jismoniy dunyoda narsalar qandayligini tekshirishingiz shart emas. Siz ilm bilan shug'ullanish shart emas" [12].

Ikkala falsafa o'rtasida ko'rib chiqilayotgan masala inson bilimining asosiy manbai va biz bilgan narsalarni tekshirishning to'g'ri usullaridir. Ikkala falsafa ham gnoseologiya soyaboni ostida bo'lsa-da, ularning argumenti asoslash nazariyasining kengroq epistemik soyasi ostida bo'lgan kafolatni tushunishda yotadi. Epistemologiyaning bir qismi bo'lgan bu nazariya takliflar va e'tiqodlarning asoslanishini tushunishga harakat qiladi. Epistemologlar e'tiqodning turli gnosemik xususiyatlari bilan shug'ullanadilar, ular asoslash, kafolat, ratsionallik va ehtimollik g'oyalarini o'z ichiga oladi. Ushbu to'rtta atama ichida 21-asr boshlarida eng ko'p qo'llanilgan va muhokama qilingan atama "ortiq"dir. Oddiy qilib aytganda, oqlanish kimdir (ehtimol) e'tiqodga ega bo'lishining sababidir.

Agar A da'vo qilsa va keyin B unga shubha tug'dirsa, A ning keyingi harakati odatda da'voni oqlashdan iborat bo'ladi. Ratsionalizm va empirizm (boshqa falsafiy qarashlar qatori) o'rtasidagi chegaralarni asoslash uchun qo'llaniladigan aniq usul. Ushbu sohalaridagi munozaralarning aksariyati bilimning tabiatini va uning haqiqat, e'tiqod va asoslash kabi bog'langan tushunchalar bilan qanday bog'liqligini tahlil qilishga qaratilgan.

Asosan, ratsionalizm uchta asosiy da'vodan iborat. Odamlar o'zlarini ratsionalist deb hisoblashlari uchun ular ushbu uchta da'vodan kamida bittasini qabul qilishlari kerak: sezgi, deduksiya tezisi, tug'ma bilim tezisi yoki tug'ma konsepsiya tezisi. Bundan tashqari, ratsionalist aqlning ajralmasligi da'vosini yoki aqlning ustunligi da'vosini qabul qilishni tanlashi mumkin. Aql-idrokning ajralmasligi: "Biz predmet sohasida sezgi va deduksiya orqali olgan bilimlarimizni, shuningdek, bizga tug'ma bo'lgan bilim g'oyalari va misollarini biz sezgi tajribasi orqali egallashimiz mumkin emas edi". Aqlning ustunligi: "Biz muayyan mavzu bo'yicha sezgi va deduksiya orqali yoki tug'ma ravishda ega bo'lgan bilimlarimiz hissiy tajriba orqali olingan har qanday bilimdan ustundir". Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu tezis aqlning bilim manbai sifatida tajribadan ustun ekanligini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ratsionalistlar ko'pincha falsafaning boshqa jihatlari bo'yicha ham xuddi shunday pozitsiyani egallaydilar. Aksariyat ratsionalistlar apriori bilish mumkin bo'lgan bilim sohalariga shubha bilan qarashni rad etadilar. Agar siz ba'zi haqiqatlar bizga tug'ma ravishda ma'lum deb da'vo qilsangiz, bu haqiqatlarga nisbatan skeptitsizmni rad qilish kerak. Ayniqsa, Intuitsiya Deduksiya tezislarni qabul qilgan ratsionalistlar uchun epistemik fundamentalizm

g‘oyasi paydo bo‘ladi. Bu biz ba‘zi haqiqatlarni ularga bo‘lgan e‘tiqodimizni boshqalarga asoslamasdan bilamiz va keyin biz ko‘proq haqiqatlarni bilish uchun ushbu asosiy bilimlardan foydalanamiz, degan qarashdir. Falsafiy dunyoqarashning shakllanishida bilim g‘oyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Bilimda dunyoqarashning barcha belgilari mavjud. Lekin bilim va dunyoqarash aynan bir narsa emas. Olamni tushunish bilimlar paydo bo‘lishi uchun asosdir. Bilim inson ongida hissiy va akdiy bilish jarayonida hosil bo‘ladi, u dunyoqarashning asosi, uning uzviy qismidir. Keng ma‘noda, dunyoqarash – insonning o‘zini qurshagan borliqqa va o‘z-o‘ziga nisbatan yondashuvlar tizimi, shuningdek uning mazkur yondashuvlar bilan belgilangan hayotiy ideallari, e‘tiqodlari, bilish faoliyat tamoyillari, qadriyat va mo‘ljallaridir. Bu axloqiy rivojlanish zaruratidir. Yaxshilik bilan taqqoslash yordam berishi mumkin. Agar biz faqat yaxshilik nima ekanligini o‘ylab ko‘rsak, muqarrar ravishda qadriyatlar haqida o‘ylashimiz kerak. Ular mavjud, bu qadriyatlar - ular qandaydir tarzda mavjud va faqat bu holatda yaxshi bo‘lishi mumkin. Xuddi shu tarzda, ratsionallik model sifatida aqlning mavjudligini taxmin qiladi.

Shunday ekan, oqilonalik nafaqat aqliy usul, balki dunyo bilish haqidagi tasavvurni ham, inson tabiatini ham o‘zgartiradi. Aqlli inson dunyoga ma‘naviy bilim, bilish taraqqiyot prizmasi orqali qaraydi va narsalarning nafaqat tashqi ko‘rinishini, balki mohiyatini ham ko‘radi. Bir so‘z bilan aytganda, dunyoni shu tarzda bilish uchun inson avvalo o‘z ruhiyatini bilishi kerak.

REFERENCES:

1. Falsafa Asoslari Toshkent O‘zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi 2005 yil 58 bet
2. Prujinin B.I. Ratsionalnost i istoricheskoe yedinstvo nauchnogo znaniya / Prujinin B.I. – M. :Nauka, 1986. – 236 s
3. Rabanus C. Virtual Reality / Handbook of Phenomenological Aesthetics / Eds. Hans Rainer Sepp, Lester Embree. – Dordrecht, Heidelberg, London, New York : Springer, 2010. – 384 p
4. Islom karimov Ozod va obod Vatan. Erkin va faravon hayot –pirovard maqsadimiz. 8-jild –T.: O‘zbekiston 2000 yil. 504-bet.
5. Lacey, A.R. (1996), A Dictionary of Philosophy, 1st edition, Routledge and Kegan Paul, 1976. 2nd edition, 1986. 3rd edition, Routledge, London, 1996. p. 286
6. Bourke, Vernon J., "Rationalism," p. 263 in Runes (1962).
7. John Locke (1690), An Essay Concerning Human Understanding
8. Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Rationalism vs. Empiricism" First published August 19, 2004; substantive revision March 31, 2013 cited on May 20, 2013.
9. Audi, Robert, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1995. 2nd edition, 1999, p. 771.

10. Oakeshott, Michael, "Rationalism in Politics," The Cambridge Journal 1947, vol. 1. Retrieved 2013-01-13.
11. Boyd, Richard, "The Value of Civility," Urban Studies Journal, May 2006, vol.
12. FactCheck.org Mission Statement, January 2020. Retrieved 2020-01-01.
13. Рихсибоев Икром Мирзарустамович, & Муҳаммаджонова Лалихон Ашуралиевна (2020). Ўзбекистонда илмий тадқиқот этикаси. Илм-фан ва инновацион ривожланиш / Наука и инновационное развитие, 3 (5), 40-46. doi: 10.36522/2181-9637-2020-5-5